

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927858>
УДК 615.456.3

ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ ВОДОНЕФТЯНЫХ ЭМУЛЬСИЙ

Р.Р. Минсултанов,

студент 2 курса группы МГР12дв-22-11,
Институт нефти и газа ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Октябрьском

Аннотация: В статье рассматривается исследование процесса разрушения водонефтяных эмульсий микроволновой обработкой. Рассмотрена актуальность поставленной задачи в современных условиях эксплуатации месторождений. Представлена концептуальная модель реализации опытов с подробным указанием приборов, оборудования, методов и средств, используемых в работе. Построены различные характеристики как для компонентов эмульсии (нефть, вода), так и для ее самой в целях выявления начала процесса разрушения. Из результатов исследования предполагаем, что микроволновая обработка может стать важным инструментом в области разделения водонефтяных эмульсий в ближайшем будущем.

Ключевые слова: эксплуатация скважин, водонефтяная эмульсия, микроволновая обработка, мощность, облучение, нефть

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF DESTRUCTION OF OIL-WATER EMULSIONS BY MICROWAVE TREATMENT

R.R. Minsultanov,

2nd year student of the MGR12dv-22-11 group,
Institute of Oil and Gas of the Federal State Budgetary Educational
Institution in the city of Oktyabrsky

Annotation: The article deals with the study of the process of destruction of oil-water emulsions by microwave treatment. The relevance of the task in modern field operation conditions is considered. A conceptual model for the implementation of experiments is presented with a detailed indication of the devices, equipment, methods and tools used in the work.

Various characteristics have been constructed both for the components of the emulsion (oil, water) and for itself in order to identify the beginning of the destruction process. In general, the results of the study suggest that microwave processing may become an important tool in the field of separation of oil-water emulsions in the near future.

Keywords: oil-water emulsion, microwave treatment, well operation, power, irradiation, oil

Современный этап эксплуатации скважин многих месторождений нашей страны представлен большим количеством осложнений, так или иначе влияющих на успешность процесса нефтеизвлечения. На заключительной стадии разработки продуктивных пластов прогрессирует комплексное применение вторичных и третичных методов интенсификации нефти для достижения экономической рентабельности эксплуатации скважин. Это вносит определенные изменения в интенсивность и характер процессов, протекающих в условиях скважинного пространства, и отражается на эффективности операций по подъему флюида [1].

Одной из наиболее ключевых проблем зрелых месторождений Российской Федерации является образование стойких водонефтяных эмульсий, которые оказывают влияние на надежность работы систем добычи и транспортировки нефти, что в нынешних условиях высокого темпа истощения энергетической базы страны приводит к дополнительным затратам нефтяных компаний [2].

Целью написания статьи является проведение экспериментального исследования эффективности разрушения водонефтяных эмульсий методом микроволновой обработки на примере пробы жидкости, добываемой из продуктивных пластов крупного месторождения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. В качестве образцов были выбраны водонефтяные эмульсии различных концентраций (до 50% воды в нефти), для приготовления которых использовалась нефть бобриковского горизонта (скважина №378) многопластового месторождения. По пробе, отобранной из скважины №179, установлена температура насыщения пластовой нефти парафиновыми соединениями, равная 59

°С. Плотность нефти была определена при помощи тривиальных математических формул и составила 837 кг/м³.

Вторым компонентом эмульсии выступала дистиллированная вода (ГОСТ 6709-92). Процесс создания необходимой многокомпонентной жидкости был реализован в отдельной емкости. Для приготовления 10% эмульсии в количестве 70 г. использовалось 74 г. нефти и 6 г. воды (общее количество сырья – 80 г.), после чего электронными весами было отмерено 70 г. Отличие в 10 г. необходимо для учета погрешности, получаемой при перемешивании компонентов, в результате чего тонкодисперсная пленка образуется на стенках емкости. Время создания водонефтяной эмульсии составило 15 минут [3, 4].

Микроволновая обработка производилась в специальной печи. Она обладает излучателем, мощность которого постоянна, в целях равномерного нагрева лабораторной пробы. Обработка была реализована при следующем режиме: 15 секунд излучения, 10 секунд при выключенном излучателе, 15 секунд излучения.

Следующий важный шаг заключался в определении места нахождения пробы в микроволновой печи. По предварительным расчетам, первоначальное расположение было выбрано как половина расстояния от центра площадки (место нахождения емкости) до излучателя с каждой стороны. При проведении пилотного запуска выяснилось, что волны излучения неравномерно распределяются, в результате чего невозможно достоверно установить разрушение фаз и зарегистрировать время ее начала. В результате чего емкость была заменена на иную с большим объемом и расположена на минимальном расстоянии от излучателя [2-5].

Данные, полученные в ходе реализации эксперимента, вносились в специальный файл в программе Microsoft Excel, в котором происходила обработка данных при помощи математических формул. Начальная температура опытов составляла 20 °С. После каждого следующего измерения показателя, время нахождения пробы в печи увеличивалось до 5 секунд.

Для минимизации потерь, возникающих в ходе нагревания пробы, использовалась пластиковая пластина.

Первый этап проведения эксперимента заключался в том, чтобы провести обработку отдельных компонентов:

дистиллированной воды и нефти. Начальная масса данных веществ составляла 25 г. с шагом 5 г. для последующего исследования. После этого созданы путем интенсивного перемешивания эмульсии, концентрация воды в которых составляет от 10% до 50% включительно [6]. Интерпретация результатов проводилась в специальном программном обеспечении.

Второй этап реализации опытов был посвящен регистрации и расчету поглощенной мощности в единице объема для эмульсии с различной концентрацией. Математические операции производились в программном обеспечении Microsoft Excel для каждой концентрации (до 50% включительно). Для наглядного представления построим зависимость затраченной мощности облучателя в единице объема от концентрации воды в нефти.

Таким образом, мощность является неаддитивной величиной по причине больших расхождений в теоретических и практических значениях данного показателя. Ключевой эффект, полученный после микроволновой обработке, базируется на повышении температуры эмульсии, из-за чего ее львиная доля затрачивается на снижение прочности слоев водонефтяной смеси [7, 8]. Следовательно, неаддитивное явление вызвано исключительно работой источника по разрушению эмульсионных соединений. Полученные результаты позволят успешно перенести лабораторный опыт в реальные условия путем применения источника высокой мощности в скважинном пространстве для повышения эффективности процессов нефтеизвлечения.

Список литературы

- [1] Киреев В.А. Краткий курс физической химии. / В.А. Киреев // Изд. 5-е, стереотипное. – М.: Химия, 1978. 624 с., ил.
- [2] Шавшукова С.Ю. Интенсификация химических процессов воздействием микроволнового излучения. / С.Ю. Шавшукова // Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук.– Уфа, 2003.
- [3] Гараев Т.К. Методы и устройства повышения эффективности СВЧ комплексов обработки нефтепродуктов. / Т.К. Гараев //

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук. – Казань, 2004.

[4] Joo-Hee Hong. Demulsification of OilWater Emulsions by Microwave Irradiation. Korean Chem. / Joo-Hee Hong, Byoung-Sik Kim, Dok-Chan Kim. // Eng. Res – 2004. Vol. 42. No. 6. 662-668 p.

[5] Дунюшкин И.И. Расчёты физико-химических свойств пластовой и промысловой нефти и воды: Учебное пособие для вузов. / И.И. Дунюшкин, И.Т.Мищенко, Е.И. Илесева. – М: ФГУП Из-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. 448 с. 171 с.

[6] Садыкова Э.Р. Обеспечение высоких смазочных свойств буровых растворов / Э.Р. Садыкова, Р.Р. Шарифуллина, И.А. Фахрутдинов // Материалы 49-й Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием, посвященной 90-летию Башкирской нефти / коллектив авторов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2022. 125-129 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49370453> (дата обращения: 05.03.2023).

[7] Методика расчета по определению выбросов паров нефтепродуктов / Э.М. Альмухаметова, Н.Х. Габдрахманов, Р.Р. Степанова, Р.Р. Хуснутдинова, Р.Р. Шарифуллина, Л.Ф. Юсупова // Материалы 48-й Всероссийской научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов с международным участием / коллектив авторов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2021. 31-37 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://okt.rusoil.net/files/conf/2015-2025/-2021-Materialy-48-j-nauchno-tekhnicheskoj-konferencii-molodyh-uchenyh-aspirantov-i-studentov-1.pdf> (дата обращения: 05.03.2023).

[8] Причины возникновения колебаний в системе взд-квт и пути регулирования / А.Ф. Шакурова, З.Р. Хасанов, Ш.А. Орифов, Б.Р. Бадыков, Р.Р. Степанова, Р.Р. Шарифуллина // Современные технологии в нефтегазовом деле – 2022: сборник трудов международной научно-технической конференции / коллектив авторов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2022. 392-396 с. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49370447> (дата обращения: 06.03.2023).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kireev V.A. A short course in physical chemistry. / V.A. Kireev // Ed. 5th, stereotypical. – M.: Chemistry, 1978. 624 p., ill.
- [2] Shavshukova S.Yu. Intensification of chemical processes by exposure to microwave radiation. / S.Yu. Shavshukova // Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. – Ufa, 2003.
- [3] Garayev T.K. Methods and devices for increasing the efficiency of microwave processing complexes for petroleum products. / T.K. Garayev // Dissertation for the degree of candidate of technical sciences. – Kazan, 2004.
- [4] Joo-Hee Hong. Demulsification of OilWater Emulsions by Microwave Irradiation. Korean Chem. / Joo-Hee Hong, Byoung-Sik Kim, Dok-Chan Kim. // Eng. Res – 2004. Vol. 42.No. 6. 662-668 p.
- [5] Dunyushkin I.I. Calculations of physical and chemical properties of reservoir and field oil and water: Textbook for universities. / I.I. Dunyushkin, I.T. Mishchenko, E.I. Iliseyeva. – M: Federal State Unitary Enterprise Publishing House "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after. THEM. Gubkina, 2004. 448 p. 171 p.
- [6] Sadykova E.R. Ensuring high lubricating properties of drilling fluids / E.R. Sadykova, R.R. Sharifullina, I.A. Fakhрутдинov // Materials of the 49th All-Russian scientific and technical conference of young scientists, graduate students and students with international participation, dedicated to the 90th anniversary of Bashkir oil / team of authors. – Ufa: Publishing House of USNTU, 2022. 125-129 p. [Electronic resource] – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49370453> (access date: 03/05/2023).
- [7] Calculation method for determining emissions of petroleum product vapors / E.M. Almukhametova, N.Kh. Gabdrakhmanov, R.R. Stepanova, R.R. Khusnutdinova, R.R. Sharifullina, L.F. Yusupova // Materials of the 48th All-Russian Scientific and Technical Conference of Young Scientists, Postgraduates and Students with International Participation / team of authors. – Ufa: USNTU Publishing House, 2021. 31-37 p. [Electronic resource] – URL: <https://okt.rusoil.net/files/conf/2015-2025/-2021-Materialy-48-j-nauchno-tekhnicheskoy-konferencii-molodyh-uchenyh-aspirantov-i-studentov-1.pdf> (access date: 03/05/2023).

[8] Reasons for the occurrence of oscillations in the overhead power supply system and control paths / A.F. Shakurova, Z.R. Khasanov, Sh.A. Orifov, B.R. Badykov, R.R. Stepanova, R.R. Sharifullina // Modern technologies in oil and gas business – 2022: collection of proceedings of the international scientific and technical conference / team of authors. – Ufa: Publishing house of USNTU, 2022. 392-396 p. [Electronic resource] – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49370447> (access date: 03/06/2023).

© *Р.Р. Минсултанов, 2024*

Поступила в редакцию 02.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Минсултанов Р.Р. Процесс разрушения водонефтяных эмульсий // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 54-60. URL: <https://ip-journal.ru/>